

महात्मा गांधी आणि सत्याग्रह

भिकाणे शोभा राजेंद्र

संशोधक विद्यार्थी, ज्ञानोपासक महाविद्यालय, परभणी ४३१४०१ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: shobhabhikane55@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 26 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

सारांश

सत्याग्रह ही महात्मा गांधीची आधुनिक जगाला अनन्यसाधारण अशी दिलेली देणगी होय. सत्याग्रह म्हटले की, गांधीजीचे स्मरण होते. गांधी आणि सत्याग्रह हे जणू एकाच नाण्याच्या दोन बाजू होय. सर्वप्रथम दक्षिण आफ्रिकेत त्यांना सत्याग्रहाची कल्पना सुचली. व्यवहार आणि राजकीय विचारांचा समन्वय म्हणजे सत्याग्रहाचा विचार होय. सत्याग्रह म्हणजे सत्याचा आग्रह धरणे होय. सत्याग्रहात प्रतिपक्षावर हिंसा न करता सत्याला संरक्षण द्यावे लागते. स्वतः यातना सहन करून प्रतिपक्षाचे अंतःकरण बदलावे लागते. सत्याग्रहाचा विचार तसा जुनाच असून पूर्वी सामाजिक जीवनात त्याचा प्रयोग केला जात असे. परंतु गांधीजींनी मात्र त्याला राजकारणाच्या व्यापक पातळीवर स्थान मिळवून दिले. राजकीय पातळीवरील अत्याचार, जुलूम, अन्याय याविरुद्ध उभारलेला लढा म्हणजे सत्याग्रह होय. दुर्बल जनतेत शक्ती, प्रेरणा देण्याचे कार्य सत्याग्रह करते. अपप्रवृत्तीवर विजय मिळविण्याचे एक प्रभावी साधन होय. त्यासाठी आत्मक्लेश सहन करण्याची मनाची तयारी असावी लागते.

महत्वाचे शब्द: सत्याग्रहाची उपपत्ती, सत्याग्रह-क्रांतीचा अभिनव मार्ग, सत्याग्रहाची वैशिष्ट्ये, सत्याग्रहाची साधने-वाटाघाटी व मन वळविणे, दोन्ही पक्षांना संमत असलेल्या मध्यस्थांमार्फत मन वळविणे, असहकार, सविनय कायदेभंग, आत्मक्लेश, हिजरात, उपोषण, हरताळ, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार.

प्रस्तावना

सत्याचे खरे उपासक या नात्याने गांधीजी सत्य म्हणजे ईश्वर आणि ईश्वर म्हणजे सत्य तसेच ईश्वर, हेच प्रेम आणि प्रेम हेच ईश्वर यावर ते श्रद्धा ठेवीत. काही विद्वानांनी असे मत व्यक्त केले आहे की, गांधींनी सत्य हे तत्त्व हिंदू धर्मातून

घेतले तर अहिंसा तत्त्वाच्या बाबतीत त्यांच्यावर जैन, बौद्ध व ख्रिश्चन धर्मांचा प्रभाव होता. गांधींना सत्यासाठी तडजोड मान्य नव्हती. सत्य म्हाजे सर्वोच्च प्रेम, सर्वोच्च दया, करुणा आणि सर्वोच्च आत्मबलिदान होय. प्रल्हाद, सॉक्रेटिस, येशू ख्रिस्त यांनी सत्यासाठीच बलिदान दिले हा इतिहास सर्वश्रुत आहे.

सत्याग्रहाची उपपत्ती

गांधीजी प्रणित सत्याग्रहाची सुरुवात इ.स. 1907 मध्ये झाली. दक्षिण आफ्रिकेतील ट्रान्सवालमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीयांनी आपले नाव प्रबंधाकडे नोंदवून त्या संबंदात प्रमाणपत्र मिळविले पाहिजे असा कायदा तेथील सरकारने मंजूर केला. अशाप्रकारे नोंदणी करताना प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या शरीरावरील खुणा आणि बोटांचे ठसे देणे क्रमप्राप्त होते. गांधींनी या कायद्याविरुद्ध सत्याग्रह करण्याचे ठरविले. नवीन कायद्याला असलेल्या भारतीयांच्या विरोधाला अप्रत्यक्ष प्रतिकार असे नाव गांधी व इतर सहकाऱ्यांनी दिले होते. काही काळ तसे संबोधल्यावरही या इंग्रजी नावाविषयी ते तितकेसे समाधानी नव्हते. पर्यायी नावासाठी इ.स. 1907 मध्ये 'इंडियन ओपिनिअन' ने एक छोटे बक्षीस जाहीर केले, ते मगनलालनी जिंकले. त्यांनी 'सदाग्रह' किंवा 'सदाचाराचा आग्रह' असे नाव सुचविले. या बक्षीसविजेत्या नावात गांधीजींनी 'सत्याग्रह' किंवा 'खरेपणाचा आग्रह' असा फेरबदल केला.²

सत्याग्रह क्रांतीचा अभिनव मार्ग

प्रस्थापीत परिस्थितीत परिवर्तन म्हाजे क्रांती होय. क्रांती ही बळाचा आणि हिंसेचा वापर करून होते ही रुढ कल्पना आहे. पण गांधीजींच्या तत्त्वात बसत नसल्यामुळे त्यांनी अहिंसेवर आधारित व सत्याचे रूप दर्शविणारा नवीनच मार्ग जगासमोर मांडला. सत्याग्रह हा एक जीवनमार्ग आहे. सत्याग्रह हे निव्वळ साधन नसून साध्य ही आहे.³ गांधींनी अवलंबिलेल्या सत्याग्रह तंत्राचा मुख्य भाग निर्भयता होती. जनतेच्या मनातून गुप्तचर, पोलिस, सरकारी अधिकारी, तुरुंग यांबद्दलची भीती काढून टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. गांधीजींच्या मते, "सत्याग्रह आणि असहकार बोलघेवड्यांची व थापा मारणाऱ्यांची शस्त्रे नव्हेत. त्यासाठी प्रामाणिकपणा हवा; भरीव व मूक त्यागाची तयारी हवी."⁴ सत्याग्रह म्हाजे निःशस्त्र प्रतिकार नाही. तर शुद्ध आध्यात्मिक सामर्थ्याचा उपयोग करणे होय. सत्य म्हाजे स्थूलवाचिक किंवा आपण कल्पिलेले नसून ते चिरंतन सत्य अर्थात परमेश्वरच असे त्यांचे म्हाणे होते. परमेश्वर म्हाजे कोणी मानवरूपधारी पुरुष आहे ही कल्पना वेदामध्येच धिक्कारली गेली हे "एकम् सत् विप्राः बहुधा वदन्ति" यावरून स्पष्ट होते. वेदामध्ये देवतांचे वर्णन सत्यनिष्ठ, सत्यस्वरूप, सत्य सुनु, सत्यधर्मा असे आढळते. यज्ञामध्ये यजमानाला जी दीक्षा दिली जात असे ती सत्य दीक्षा ऋतम् दीक्षा. "तस्मात् दीक्षितेन सत्यमेव वदितष्टाम्, नानृतम्, सत्यसंहिता हि देवाः इ. ब्रह्माचे लक्षण 'सत्यम ज्ञानम् अनंतम्' असून त्याला 'सत्यधर्मा' असे उपनिषदात म्हटले आहे."⁵

सत्याग्रहाची वैशिष्ट्ये

जुलमी परिस्थिती बदलण्यासाठी शांततेच्या मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे. प्रतिपक्षाचे हृदय परिवर्तन करण्याची क्षमता सत्याग्रहात आहे. पण सत्याग्रहाच्या माध्यमातून बदल घडून आला नाही तर हिंसेचा मार्ग स्वीकारू नये, बलप्रयोग करू नये. अपेक्षित बदल घडून येत नसेल तर त्याचा अर्थ सत्याग्रहींचे सामर्थ्य कमी पडते. जास्तीत जास्त दोषरहित आणि

जास्त शुद्ध बनण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. प्रथम अन्यायाविरुद्ध इतर सर्व मार्गांचा उपयोग केल्यानंतर शेवटी सत्याग्रहाचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे कारण हा प्रत्यक्ष कृतीचा प्रभावी मार्ग असतो.⁶

सत्याग्रहाची साधने

वाटाघाटी व मन वळविणे

या मार्गाचा सर्वप्रथम अवलंब करावा. चर्चा करून मन वळविणे फक्त आपला मूलभूत दृष्टिकोन सोडू नये.⁷ दोन्ही पक्षांना मान्य असलेल्या मध्यस्थांच्याद्वारा वाटाघाटी "यात कमीपणा स्वीकारून आपली तात्त्विक भूमिका सोडू नये."⁸

असहकार

सहकार्य करण्यास नकार देणे म्हणजे असहकार होय. वार्डेट गोष्टींशी असहकार करणे हे व्यक्तीने आपले कर्तव्य मानून त्या नष्ट केल्या पाहिजे. शोषिताने सहकार्य नाकारले की शोषण थांबू शकते.⁹

सविनय कायदेभंग

सविनय कायदेभंग म्हणजे घटनात्मकरीत्या मंजूर झालेल्या पण नीतीशी संबंध नसलेल्या कायद्यांचा भंग करणे. सविनय कायदेभंग पूर्णपणे केला की ते बंडच होते. पण त्या बंडात हिंसेचा अंश नसतो. म्हणूनच गांधीजी त्याला रक्तहीन परंतु प्रभावी असा सशस्त्र क्रांतीचा पर्याय समजतात.¹⁰

आत्मक्लेश

अहिंसात्मक प्रतिकारातून निर्माण झालेल्या हालअपेष्टा आणि देहदंड सोसणे म्हणजे आत्मक्लेश होय. सत्याग्रहीने जास्तीत जास्त आत्मक्लेश ओढवून घेतल्यामुळे लोकमत व प्रतिपक्षावर परिणाम होतो. जितकी आपण सहनशीलता दाखवू त्या प्रमाणात हृदय परिवर्तनाची शक्यता वाढते.¹¹

हिजरात

हिजरात म्हणजे एखाद्या भागात ज्या लोकांवर किंवा गटावर अन्याय होत असेल प्रतिकार करण्याची शक्ती या व्यक्तीसमूहात नाही त्यांनी ती जागा सोडून निघून जाणे. स्थलांतर (हिजरात) करणे होय. बारडोली, जुनागड, विठ्ठलगड येथील सत्याग्रहींना गांधीजींना हिजरातचा सल्ला दिला होता.¹²

उपोषण

उपोषण हा आत्मक्लेशाचा मार्ग आहे. गांधीजींच्या मते मी आत्मशुद्धीसाठी उपोषण करतो. चौरीचौरा प्रकरणातील हिंसेच्या वापरानंतर गांधींनी पाच दिवस, हरिजनांची सेवा अधिक चांगली करता यावी म्हणून इ. स. 1933 मध्ये एकतीस दिवस उपोषण केले. प्रतिपक्षातील चांगल्या भावनांना आवाहन करण्याचे हे एक प्रभावी साधन असल्याचे त्यांना द. आफ्रिकेत व भारतात दिसून आले.¹³

हरताळ

व्यापारधंदा निषेध म्हणून बंद ठेवणे म्हणजे हरताळ होय. सरकारच्या व लोकांच्या निदर्शनास एखादी गोष्ट आणणे हा याचा उद्देश असतो. हरताळ स्वेच्छेने व्हावे. पण नेहमी करणे चांगले नाही.

प्रवेशरोध मन वळविण्यासाठी आहे, दबाव टाकण्यासाठी नाही. अफू, दारू, परदेशी कापडाची दुकाने जागी इ.स. 1920-22 व इ.स. 1030-34 मध्ये स्त्रियांनी प्रवेशरोध केला.¹⁴

सामाजिक बहिष्कार

एखादा अल्पसंख्यांक समुह विनाकारण तात्त्विक भूमिकेने नव्हे बहुसंख्यांकांच्या निर्णयाविरुद्ध जात असेल तर याचा उपयोग करावा. पण त्या व्यक्तीच्या मूलभूत सेवा आणि गरजा रोखून न धरता, अपशब्द बोलू नये. तर जेवणाच्या पंगतीत हा बोलावणे, भेट म्हणून वस्तू न देणे याप्रमाणे करता येईल. हे सुद्धा पूर्णपणे नियोजित व क्वचित स्वरूपातच करावे.¹⁵

आर्थिक बहिष्कार

परदेशी कापड व इतर मालावर बहिष्कार घालून परकियांच्या नफ्याचा मार्ग बंद करणे. स्वदेशीचा वापर करणे. आर्थिक बहिष्कार व स्वदेशी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू होय.¹⁶

समारोप

गांधीजींनी द.आफ्रिकेतील जुलमी, अत्याचारी, वर्णवंशविद्वेशी सरकारविरुद्ध जो खंबीर लढा देऊन जे यश मिळविले त्यातून अन्यायाविरुद्ध शांततामय मार्गाने लढा देण्याचे त्यांचे स्वतःचे असे एक तंत्र त्यांनी विकसित केले. हे तंत्र म्हणजे 'सत्याग्रह' होय. द. आफ्रिकेतील सुमारे दोन तपांचे त्यांचे कार्य या सत्याग्रह तंत्राला पायाभूत होते. त्याच प्रमाणे त्यांनी भारतातही सत्याग्रह तंत्र यशस्वी करून दाखविले. भौतिक जीवनातील सापेक्ष सत्यापासून अंतिम किंवा निरपेक्ष सत्याकडे जाण्याचा आग्रह धरणे म्हणजे सत्याग्रह होय. ही एक नैतिक व आध्यात्मिक प्रक्रिया असून तिने व्यक्तीचा नैतिक विकास होऊन ईश्वराचा साक्षात्कार होऊ शकतो.

संदर्भ सूची

१. सारथी अरुण, शोध महात्मा गांधींचा, खंड-1, अस्मिता प्रकाशन, पुणे, प्रथमावृत्ती 1998, पृ.क्र. 442.
२. गांधी राजमोहन (अनुवाद-देशपांडे मुक्ता), मोहनदास करमचंद गांधी, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे, 2013, पृ.क्र. 158.
३. देवगांवकर श.गो., राजकीय विचारवंत, श्री साईनाथ प्रकाशन, नागपूर, प्रथमावृत्ती 2007, पृ. क्र. 226.
४. ग्रोवर बी. एल. (अनुवादक-बेल्हेकर एन. के.) आधुनिक भारताचा इतिहास, एस. चंद आणि कंपनी लि. नवी दिल्ली, 2012, पृ. क्र. 394.
५. शिखरे दा. न. (संपादक), म. गांधी-गौरव ग्रंथ, महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, पुणे, पृ. क्र. 43.
६. कस्तुरे-वाडकर प्रभा, पाश्चिमात्य आणि भारतीय राजकीय विचारवंत, अरुणा प्रकाशन, लातूर, प्रथमावृत्ती 2011, पृ. क्र. 190.
७. देवगांवकर, श. गो. पूर्वोक्त, पृ. 228.

८. देवगांवकर श.गो. पूर्वोक्त, पृ. 228.
९. कस्तुरे-वाडकर प्रभा, पूर्वोक्त, पृ. 191.
१०. देवगांवकर श. गो. पूर्वोक्त, पृ. 228.
११. देवगांवकर श. गो., पूर्वोक्त, पृ. 229.
१२. कस्तुरे-वाडकर प्रभा, पूर्वोक्त, पृ. 195.
१३. देवगांवकर श. गो. पूर्वोक्त, पृ. 229.
१४. देवगांवकर श. गो., पूर्वोक्त, पृ. 230.
१५. देवगांवकर श. गो., पूर्वोक्त, पृ. 230.
१६. देवगांवकर श. गो., पूर्वोक्त, पृ. 230.